

DOI:10.5281/zenodo.10058874

Artigo 9

EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA OS PROFESSORES

Izabela de Carvalho Barboza¹; Débora Benício Alves Oliveira²

Resumo: Este trabalho buscou perceber os desafios encontrados pelos discentes na escola na perspectiva de aprendizagem alunos com deficiência no âmbito escolar, e as adaptações necessárias que permeiam para o processo de inclusão. Para conseguirmos compreender esse problema, definimos os seguintes objetivos: traçar o perfil dos professores que trabalham com alunos com deficiência; identificar quem são os alunos atendidos pelos professores; identificar as estratégias adotadas pela instituição e pelos docentes para atender aos alunos e identificar as principais dificuldades encontradas pelos docentes nesse atendimento. O intuito foi chegar aos objetivos, a fim de abranger o tema educação inclusiva e suas implicações, abordando os desafios pelos professores frente à temática educação inclusiva. A inclusão acontece quando percebida como inserção dos alunos na escola, sendo compreendidas apenas como aquelas relacionadas às limitações físicas e intelectuais. Apesar do discurso docente de que os professores estão preparados para o atendimento aos alunos com deficiências, outras informações nos apontam a falta de formação e capacitação profissional dos professores, bem como a inexistência de materiais e espaços adequados a esse atendimento, indicando a necessidade de melhor se discutir a inclusão nas escolas, a formação docente e estratégias adequadas para o atendimento aos alunos e a inclusão dos mesmos no contexto educacional, demonstrando e aguçando suas habilidades e importância no meio social. O professor é o norteador e facilitador para que a inclusão ocorra de forma igualitária e satisfatória. Lidar com o novo é algo assustador, porém moldando as habilidades docentes facilita o processo inclusivo dos alunos assistidos.

Palavras-chave: Alunos com deficiência; Professor; Educação Inclusiva.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). carvalhoizabar1@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). profadebora.ba@gmail.com

Introdução

O sistema educacional tem passado por diversas mudanças, relacionadas à busca por melhores condições de atendimento e ensino à população. Percebe-se que ainda existem problemas na educação, que permeiam a vários fatores que precisam ser solucionados para atender as necessidades dos alunos, garantindo assim a todos, igualdade de condições, a permanência do aluno na escola, independente de suas crenças, valores, religião e independentemente de sua origem.

Atualmente a inclusão de alunos com deficiência ganha um novo olhar perante a sociedade, embora haja na legislação vigente alguns entraves visto que ainda não conseguem esclarecer como, de fato, essa educação inclusiva aconteça de forma propiciada e quais as melhores formas de encaminhar esse processo sem que haja discriminação.

Surgiu mediante a necessidade de compreender melhor as adaptações e processo de inclusão mediante os planos de aula e aprendizagem, os fatores que interferem e suas respectivas dificuldades. No decorrer das transcrições do desenvolvimento tem por objetivo, elencar algumas reflexões sobre atuação diretamente a escola. Surgindo mediante um questionamento: Quais adaptações precisam no contexto escola e processo de ensino e aprendizagem para que a inclusão ocorra de fato? A hipótese de um novo olhar partindo da premissa da necessidade de adaptações no contexto escolar, um olhar nas práticas pedagógicas que atendam as necessidades do aluno.

Nisso a justificativa, parte do viés de como a inclusão pode ocorrer de fato, e como os professores podem adequar-se a esse novo contexto inclusivo. O objetivo geral traz reflexões de como o professor pode capacitar-se para atender os alunos que precisam de uma forma de educação que busque facilitar mediante suas limitações, e objetivos específicos pelo planejamento junto a escola para atender os alunos com necessidades, um novo olhar pedagógico e as capacitações visando esclarecer como agregar conteúdo no processo de ensino e aprendizagem.

A metodologia baseia-se na bibliográfica baseada em leituras e pesquisas com intuito de conhecer o posicionamento, as dificuldades e demanda encontrada ao longo da sua trajetória profissional em diferente viés da aprendizagem. Com o estudo é notório que o trabalho do professor, comunidade escolar, apresenta suma importância para a escola, para a aprendizagem do aluno, visto que o mesmo pode promover e articular ações preventivas, orientações, intervenções, atendendo a superação das dificuldades dos alunos.

Justifica-se, portanto, que mediante, o amplo trabalho atua de forma imprescindível no contexto escolar, considerando as particularidades de cada discente e os pontos de vista dos professores, visto que o aluno é um ser único, com suas particularidades, desenvolvendo assim um trabalho em parceria com professores, pais, demais especialistas, e equipe pedagógica em prol do processo de ensino/aprendizagem.

Todavia, cabem aos professores adequar novas habilidades e posturas que permitam problematizar, compreendendo e interagindo nas diferentes situações que se deparem, há necessidade de um auxílio na construção de uma proposta inclusiva, fazendo com que haja mudanças significativas pautadas nas possibilidades e com uma visão positiva das pessoas com deficiências.

Fundamentação Teórica

Inclusão e o Contexto Social

A igualdade evidentemente está declarada na Constituição Federal de 1988, a qual expõe que a educação “é um direito de todos, e dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988). Dessa forma, cabe ao Estado o dever de garantir o ensino regular a todos os brasileiros, inclusive aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), aos quais deve ser dado Atendimento Educacional Especializado (AEE).

De acordo com a resolução dada pela lei 12.796, de 2013, sobre a educação especial, descrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei 9.394/96, art. 58, trata-se “de educando com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. (BRASIL, 1996). Tais necessidades podem, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na educação básica, existir como “decorrência de condições individuais, econômicas ou socioculturais dos alunos” (BRASIL, 1999, p. 23).

De acordo com esse documento, trata-se de: - crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas; - crianças com deficiência e bem-dotadas; - crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas; - crianças de populações distantes ou nômades; - crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais; - crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados (IBIDEM, p.23). Para elas o atendimento deverá ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996).

Trata-se de uma forma de reconhecer que muitos discentes, sejam ou não portadores de necessidades especiais, ou com superdotação, necessitam de adequação didática e propostas metodológicas adequadas a eles.

Desafios e perspectivas para os Professores

Tais necessidades podem, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na educação básica, existir como “decorrência de condições individuais, econômicas ou socioculturais dos alunos” (BRASIL, 1999, p. 23). De acordo com esse documento, trata-se de:

As crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas; - crianças com deficiência e bem-dotadas; - crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas; - crianças de populações distantes ou nômades; - crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais; - crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados (IBIDEM, p.23).

Diante das citações a educação inclusiva e o papel do professor nos remete ao entendimento da mesma como um processo educacional que necessita da participação de toda a sociedade, promovendo a inserção dos alunos com necessidades especiais estejam inclusos de forma igualitária, considerando assim

suas necessidades sem causar prejuízo de socialização e aprendizagem. No entanto, inclusão caracteriza-se por esta no ambiente escolar, mas é necessário à socialização promovendo assim o envolvimento pleno desses alunos. Para Monteiro (2001, p.1):

[...] a inclusão é a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e respeitosa, orientada para o acolhimento, a diversidade humana e pautada em ações coletivas que visem à equiparação das oportunidades de desenvolvimento das dimensões humanas.

É perceptível que esses alunos devam ser efetivamente incluídos na sociedade, pois os mesmos possuem inteligência e grande percentual de habilidades mediante a sua necessidade, para participar ativamente de todos os processos sociais, carecendo, no entanto, condições e de estímulos adequados para desenvolverem habilidades e competências necessárias. Tais como atividades que melhorem a coordenação motora, tarefas relacionadas à pintura para o conhecimento das cores, contar história para desenvolver a memória, estimular a senilidade e os reflexos.

O desafio da superação das dificuldades de inclusão do aluno com necessidades especiais no ensino regular requer que se ultrapassem as práticas tradicionais e os sentimentos acerca das pessoas com necessidades educacionais especiais, realizando a integração, nos âmbitos escolares, laborativa e comunitário, isto é, física, funcional, social e societal, deparando-se sobre a proposta que apresente, na atualidade, possibilidades concretas de promover o processo integracionista, defenda e implante a inclusão dos diversos grupos de alunos com necessidades educativas especiais, na escola de ensino regular. (SCHNEIDER, 2012, p.3)

Na fala de Schneider (2012), o professor e suas estratégias pedagógicas precisam fazer adequações, nas quais os mesmos saiam das práticas tradicionais e partir para uma prática educacional que possibilite aos alunos com NEE uma

efetiva integração no ensino regular de forma que eles se insiram em todos os âmbitos escolares. De acordo com as diretrizes da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, o atendimento Educacional Especializado (AEE) inclui “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008, p. 6).

Com a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) as escolas, os gestores públicos e toda a comunidade escolar encontraram desafios para a implantação da educação inclusiva, o que desencadeou algumas mudanças, como a criação de resoluções, decretos e novas leis para melhor atender os alunos portadores de deficiência nas escolas.

Para os professores o processo de inclusão requer novas propostas de ensino, atuando com um olhar diferente em sala de aula, sendo o agente facilitador do processo de ensino- aprendizagem. Muitas vezes alguns educadores apresentam resistência quando o assunto norteia mudança, causando desconforto. Quanto mais conhecemos o assunto e determinado fato, há uma segurança diante dele. O novo gera instabilidade, exigindo reorganização, mudança. É comum sermos resistentes ao que nos desestabiliza. Sem dúvida, as ideias inclusivas causaram muita desestabilidade e resistência (MINETTO, 2008, p. 17).

Para que os objetivos do processo de inclusão sejam alcançados dentro do contexto escolar deve haver mudanças realizadas através de reflexões responsáveis e comprometida pelos envolvidos referente à realidade inclusiva. Considerando a importância do discente como mediador e facilitador na educação como um agente principal no ensino educativo e inclusivo, nesse viés é necessária uma postura onde o educador analise e avalie o seu papel, suas atitudes educacionais e sociais, visto a sua qualificação, frente à inclusão dos alunos portadores de deficiência diante do processo de aprendizagem adotado a tais alunos, viabilizando assim a inclusão de maneira e satisfatória e eficaz.

Quando abordamos o tema “necessidades educacionais ” percebemos a existência de um impasse no aprender, indicando que os alunos com tais necessidades precisam de serviços e recursos educacionais diferenciados dentro

do contexto escolar inserido, fazendo com que o sistema de ensino e, sobretudo os professores, busquem recursos adequados para cada indivíduo, deixando de lado as terminologias negativas rotuladas e taxativas aos alunos com necessidades como “deficientes”, “anormais”, “retardados”, entre outras. Dessa forma, todos os envolvidos no processo de educação precisam adotar medidas de integração desses discentes, objetivando um ensino justo e igualitário para todos no processo de ensino\aprendizagem.

[...] os alunos com necessidades educacionais especiais são aqueles alunos que por apresentar algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolarização exigem uma atenção mais específica e maiores recursos educacionais do que os necessários para os colegas de sua idade (COLL, PALÁCIOS & MARCHESI, 1995, p. 11).

A sociedade contemporânea no seu dia a dia agrega valores mediante um processo de renovação para que seja extinta toda e qualquer forma de preconceito; sendo realizada em sua forma plena em relação a execução da palavra “democracia”, buscando garantias à educação e ao acesso aos meios informação e conhecimento.

Escola inclusiva e seus planejamentos

A escola inclusiva reavalia e faz adaptações de médio e grande porte. No que diz respeito aos de grande porte competem aos órgãos estaduais, federais e municipais de educação; no mais os de pequeno porte caracterizam-se por mudanças iniciativas das adaptações realizadas pelos professores, que devem buscar recursos para ampliar sua qualificação, com o intuito de inserir esses alunos.

Sendo no campo da pedagogia uma área de estudo relativamente nova, a educação especial, remete novos olhares e complicações na perspectiva de adaptações onde muitos professores infelizmente encontram-se desestabilizados

frente às concepções estruturais e sociais no que diz respeito às pessoas consideradas “diferentes”.

A partir do século XV segundo Freire (2005) , a educação busca práticas e teorias focadas ao ensino de qualidade, com profissionais comprometidos conduzindo seus alunos um ensino de qualidade, independente de suas diferenças individuais. Nessa perspectiva de estar aberto a conhecer o outro, Freire (2005) em sua obra Pedagogia da Autonomia afirma que:

O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos ‘convivam’ de tal maneira com os saberes que eles vão virando sabedoria. Algo que não é estranho a educadores e educadoras. (FREIRE, 2005, p. 58).

Diante de tais necessidades especiais educacionais, o papel do professor é de suma importância na educação inclusiva, visto que o professor é a “autoridade competente, direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento” (GAZIM et. al, 2005, p.51). O professor sem dúvida é mediador entre o aluno e o conhecimento e cabe ao mesmo promover situações pedagógicas em que os discentes com necessidades educacionais especiais superem o senso comum e avance em seu potencial, social e intelectual, humano afetivo, quebrando as barreiras que se impõem.

Os professores precisam pensar na educação como um todo, conforme destaca Farfus (2008): A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um processo cooperativo e de transformação que proporcione a formação de alunos inseridos no mundo, e não mais em apenas uma comunidade local. Finalmente pensar na educação em relação aos aspectos da ética, da estética e da política; a educação fundamentada em um ideal democrático. (FARFUS, 2008, p. 30)

Evidente que os fatores essenciais para que haja uma proposta inclusiva e suas adaptações em sala de aula, faz-se necessária a interação e aprendizagem onde os professores mudem a visão incapacitante das pessoas

com necessidades especiais para uma visão pautada nas possibilidades e desenvolvimento dos mesmos, elaborando atividades diversas, dando ênfase às inteligências múltiplas e no respeito às diferenças.

Conforme afirma Minetto (2008), para que isso seja possível: O professor precisa organizar-se com antecedência, planejar com detalhes as atividades e registrar o que deu certo e depois rever de que modo às coisas poderiam ter sido melhores. É preciso olhar para o resultado alcançado e perceber o quanto “todos” os alunos estão se beneficiando das ações educativas. (MINETTO, 2008, p. 101).

Corroborando com a citação acima, os profissionais diante das necessidades do seu alunado, buscam uma ação educativa, atentos às diversidades dos mesmos, exercendo seu papel de maneira solidária e justa, pautado no respeito mútuo, eliminando todo e qualquer tipo de discriminação com o intuito de formar cidadãos conscientes para o convívio com as diferenças.

O Professor e seu plano de aula voltado aos alunos com deficiência

A atuação pedagógica no processo de investigação e estudo de solução mediante as adaptações, por isso, muitas vezes o professor se depara com inúmeros desafios, que devem ser solucionados para superar os limites impostos, exigindo do docente a busca por novas estratégias, procurando identificar as possibilidades de cada aluno com o intuito de encontrar as possibilidades para a aprendizagem junto com os demais alunos onde os mesmos superem seus próprios limites.

Partindo da didática dos professores para identificar, avaliar, encaminhar e trabalhar com alunos com necessidades, aliando teoria e prática a fim de identificar os alunos e suas habilidades. Na sequência referenciar teorias pertinentes ao tema proposto e os instrumentos utilizados e disponibilizados aos professores para a identificação dos alunos com potencial e quais as coordenadas para fortalecer o processo de inclusão.

Diante de tal desafio, entre alternativas possíveis para que todos tenham acesso às oportunidades dentro da sala de aula, o professor em seu plano de aula

planeje uma aula diversificada e atrativa recorrendo a filmes, jogos, músicas, maquetes, mapas, desenhos.

Muitos educadores enfrentam inúmeras dificuldades em trabalhar com a diversidade, demonstrando muitas vezes insegurança para desenvolver seu papel, pois não existe uma fórmula pronta e acabada para lecionar diante das especificidades que cada aluno apresenta, sendo o aluno deficiente ou não. Segundo Zimmermann (2008, p.01)

A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo assustado a comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e atitudes, pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um posicionamento social, que garante a vida com igualdade, pautada pelo respeito às diferenças (ZIMMERMANN, 2008, P-01).

A educação inclusiva no modelo atual trata-se de um desafio constante que requer mudanças em todo o contexto escolar e a sociedade que a compõe, pois há uma necessidade em repensar sua maneira de ensinar, sua política, sua cultura e suas estratégias pedagógicas, adotando uma postura receptiva a fim de detectar potencialidades, diante da singularidade que irá encontrar e expor habilidades de acordo com a demanda de cada aluno. De acordo com Mittler (2003, p. 35), [...] a inclusão implica que todos os professores têm o direito de esperar e de receber preparação apropriada na formação inicial em educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional (MITTLER, 2003, p. 35).

Bueno (2001) aponta que um ensino de qualidade para crianças com necessidades educacionais especiais, na perspectiva de uma educação inclusiva, envolve no mínimo dois tipos de formação profissional docente, sendo elas: professores “generalistas” do ensino regular, com um mínimo de conhecimento e prática do aluno diversificado; e professores “especialistas” nas diferentes necessidades educacionais especiais, tanto para o apoio desses indivíduos quanto para o apoio do trabalho a ser realizado.

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem. Para formulação da temática onde foram selecionados artigos, através das seguintes bases de dados: Google Acadêmico e em sites. Os termos utilizados para a busca do projeto foram: Alunos com necessidades especiais. Docente. Educação inclusiva. Os critérios para selecionar para inclusão dos artigos foram artigos publicados em português. E que se encontrasse da forma gratuita e online. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, de abordagem qualitativa, pois leva a síntese de conhecimentos por meio da utilização de pesquisas bibliográficas disponíveis sobre determinada temática, direcionando para a prática, fundamentando-se em conhecimentos científicos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Um estudo exploratório, com embasamento teórico fundamentado na pesquisa nas plataformas digitais: Scielo, Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: “Educação inclusiva”, “Um novo modo de ensino e aprendizagem para que aja de fato a inclusão”.

As plataformas citadas acima foram escolhidas, pois permite acesso gratuito aos artigos científicos. Segundo Bento (2012), a revisão da literatura é uma parte fundamental para uma pesquisa. É baseada em localizar, analisar, sintetizar e interpretar a relação com a sua área de estudo; é, então, uma análise bibliográfica descritiva referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. A revisão da literatura é indispensável para obter um trabalho de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento.

Resultados e Discussão

O intuito foi chegar aos objetivos, a fim de abranger o tema educação inclusiva e suas implicações, abordando os desafios pelos professores frente à temática educação inclusiva/ alunos com autismo. A inclusão acontece quando percebida como inserção dos alunos na escola, sendo compreendidas apenas como aquelas relacionadas às limitações físicas e intelectuais.

Apesar do discurso docente de que os professores estão preparados para o atendimento aos alunos com deficiências, outras informações nos apontam a falta de formação e capacitação profissional dos professores, bem como a inexistência de materiais e espaços adequados a esse atendimento, indicando a necessidade de melhor se discutir a inclusão nas escolas, a formação docente e estratégias adequadas para o atendimento aos alunos e a inclusão dos mesmos no contexto educacional, demonstrando e aguçando suas habilidades e importância no meio social. O professor é o norteador e facilitador para que a inclusão ocorra de forma igualitária e satisfatória. Lidar com o novo é algo assustador, porém moldando as habilidades docentes facilita o processo inclusivo dos alunos assistidos.

Considerações Finais

Houve sem dúvida mediante as abordagens sobre alunos com deficiências, um avanço significativo no âmbito escolar. Fazendo com que os docentes busquem novas formas de ensinar e novos paradigmas que permeiam a novas estratégias de ensino.

Com o intuito da inclusão de todos no ensino regular, melhorando a independência do discente e suas habilidades, o professor norteia seu trabalho voltado ao direito de igualdade e dando oportunidades a todos, não exigindo assim um único modo de educar. Oferecendo a cada indivíduo o que melhor atende às suas necessidades frente a seus interesses e características. Formando um ensino que respeite a diversidade das pessoas aprendendo com isso, mediante os conhecimentos adquiridos no dia a dia, na perspectiva de um crescimento interpessoal, relacionando a aprendizagem como algo prazeroso e proveitoso.

Surgindo assim habilidades cognitivas essenciais na trajetória escolar, independente de suas habilidades ou limitações, incluir implica em mudanças nas políticas educacionais e de projetos excludentes ao sentido de inclusivo, formando um ambiente harmônico e dinâmico. Para que os discentes trabalhem no viés educação inclusiva precisam partir da premissa que ocorram mudanças

pedagógicas e estruturais, abrindo portas para os alunos com diversos graus de tipos de habilidades e dificuldades, quebrando assim barreiras.

Há necessidade de capacitações para mediação do trabalho com esses alunos garantindo qualidade de vida e aprendizado ao educando, transformando os mesmos em cidadãos responsáveis e com a consciência que são úteis para o desenvolvimento da sociedade como um todo, havendo para com eles respeito diante das diferenças e diversidades.

Em suma, o processo de inclusão tem que ser implantado nas aulas, tendo uma integração sócio afetiva e que a escola reestruture seu currículo, adequando-se as características dos alunos, visando um ambiente acolhedor, inclusivo em busca de objetivos comuns, ofertando oportunidades, entretanto a escola não é homogênea.

O professor tem um papel de suma importância nesse processo, através do mesmo os alunos aprendem a conviver com as diferenças na sala de aula, no ambiente escolar, fazendo com que as práticas pedagógicas sejam voltadas ao ensino e inclusão a todo respeito múltiplo sem discriminação.

Referências

BRASIL. **Lei n. 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23dez. 1996.

BUENO, J. G. S. A inclusão de alunos deficientes nas classes comuns do ensino regular. **Temas sobre Desenvolvimento**, 2001, v. 9, n. 54, (pp. 21-7). São Paulo: Memnon. COLL.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. **Sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais**. Salamanca - Espanha, 1994.

DEMO, P. **Introdução à metodologia da ciência**. 2º ed. São Paulo: Atlas, 1987.

FARFUS, D. **Organização pedagógica dos espaços educativos**. Disciplina do curso de Pedagogia EaD da FACINTER. Curitiba, 2009.

FERNANDES, S. **Metodologia da Educação Especial**. 1ª ed. Curitiba. IBPEX, 2011.

FERREIRA, M. E. C.; GUIMARÃES, M. **Educação Inclusiva**. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

GAZIM, E. et al. **Tendências pedagógicas brasileiras: contribuições para o debate**. Revista Chão da Escola. Curitiba, n. 4, p. 41-52, out. 2005.

JÚNIOR, E. M. **50 anos de Políticas de Educação Especial no Brasil: movimentos, avanços e retrocessos**. 2012. Disponível em . Acesso em 08 de out. 2023.

MANTOAN, M. T. E. **A hora da virada. Inclusão: Revista da Educação Especial**, Brasília, v. 1, n. 1, p. 24-28. 2005.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como se faz?** São Paulo: Moderna, 2003.

MINETTO, M. F. **O currículo na educação inclusiva: entendendo esse desafio**. 2ª ed. Curitiba: IBPEX, 2008. MITTLER, P. **Educação Inclusiva: Contextos Sociais**. São Paulo: Artmed, 2003.

PALACIOS, J. e MARCHESI, A. (organizadores). **Desenvolvimento psicológico e educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

PIMENTA, S.; ANASTASIOU, L. **Docência na Educação Superior**. São Paulo: Cortez, 2002.

PIRES, E. C. S.; SANCHES, A. A.; TORRES, W. R. **Dificuldades dos portadores de necessidades especiais na inclusão educacional**. Unitins, 2011. Disponível em: <
<http://ava2.unitins.br/ava/files/projetoconteudo/cccf876821308039570f71ae697d083.html>> Acesso em 07 de out. 2023.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro, WVA, 1997.

SILVA, A. M. **Educação especial e inclusão escolar: história e fundamentos**. Curitiba: ibpex, 2010. (Série Inclusão Escolar). 215p.

VIGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

ZIMMERMANN, E. C. **Inclusão escolar.** 2008. Disponível em <<http://www.webartigos.com/artigos/inclusao-escolar/5190/>>. Acesso em 10.10.2023.

